

3. Pelosi, C., Bertrand, M., Roger-Estrade, J., & Recous, S. (2014). Relationships between pesticide use, earthworm populations and soil structure in agricultural fields: A review. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 198, 48-56.

4.. Van Gestel, C. A. M. (2012). Soil ecotoxicology: State of the art and future directions. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 31(5), 1141-1152.

5. Geiger, F., Bengtsson, J., Berendse, F., Weisser, W. W., & Emmerson, M. (2010). Persistent negative effects of pesticides on biodiversity and biological control potential on European farmland. *Basic and Applied Ecology*, 11(2), 97-105.

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ В РЕЖИМЕ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ И АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

^{1,2}Таштанбекова Ч.Б.

к.м.н. старший преподаватель,

¹кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии КФУ

²Филиал КФУ в г. Джизаке, кафедра медицинских наук

cholpon.bolotbekovna@mail.ru

Евстратов А.А.

Врач-анестезиолог, заведующий ОРИТ Республиканская клиническая больница Республики Татарстан, г. Казань, Россия

^{1,2,3}**Титаренко А.Ф.**

¹к.м.н., доцент кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии КФУ

²доцент филиала КФУ в г. Джизаке, кафедра медицинских наук

³Казанская государственная медицинская академия - филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии, Казань, Россия

Александрова Э.Г.

к.м.н., доцент кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии КФУ

^{1,2,3}**Зиганшина Л.Е.**

¹д.м.н., профессор, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, г. Москва, Россия

²Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия,

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия

³Филиал КФУ в г. Джизак, кафедра медицинских наук

Аннотация: В статье представлены результаты оценки практики назначения antimicrobial agents в режиме антибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии при кесаревом сечении, а также проанализирована фармакоэкономическая эффективность применения antimicrobial agents при профилактике и лечении инфекционных осложнений.

Ключевые слова: антибиотикопрофилактика, антибиотикотерапия, кесарево сечение.

ANALYSIS OF THE USE OF ANTIMICROBIAL AGENTS IN CESAREAN SECTION FOR ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS AND THERAPY

^{1,2}Tashtanbekova Ch.B.

¹PhD, Senior Lecturer, KFU, Department of Biochemistry, Biotechnology, and Pharmacology, Kazan, Russia

² KFU branch in Jizzakh, Department of Medical Sciences, Jizzakh, Uzbekistan

cholpon.bolotbekovna@mail.ru

Evstratov A.A.

Anesthesiologist, Head of the Intensive Care Unit Republican Clinical Hospital of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia

^{1,2,3}**Titarenko A.F.**

¹PhD, Associate Professor, KFU Department of Biochemistry, Biotechnology, and Pharmacology, Kazan, Russia

²KFU branch in Jizzakh, Department of Medical Sciences, Jizzakh, Uzbekistan

³Kazan State Medical Academy - Branch of the Russian Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of the Russian Federation, Department of Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy, Kazan, Russia

Aleksandrova E.G.

PhD, Associate Professor Kazan Federal University, Department of Biochemistry, Biotechnology, and Pharmacology, Kazan, Russia

^{1,2,3}**Ziganshina L.E.**

¹Doctor of Medical Sciences, Professor
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow, Russia

²Kazan State Medical University, Kazan, Russia.

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia

³KFU branch in Jizzakh, Department of Medical Sciences, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation: This article presents the results of an assessment of the practice of prescribing antimicrobial agents for antibiotic prophylaxis and antibiotic therapy during cesarean section, and also analyzes the pharmacoeconomic effectiveness of using antimicrobials in the prevention and treatment of infectious complications.

Key words: antibiotic prophylaxis, antibiotic therapy, cesarean section.

ANTIBIOTIK PROFILAKSIYA VA ANTIBIOTIK TERAPIYA REJIMIDA KESAR USULIDA KESISHDA ANTIMIKROBIY VOSITLARNING ISHLATILISHI TAHLILI

^{1,2}**Tashtanbekova Ch.B.**

¹PhD, katta o'qituvchi, QFU, Biokimyo, biotexnologiya va farmakologiya kafedrası, Qozon, Rossiya

²Jizzax shahridagi QFU filiali, Tibbiyot fanlari kafedrası, Jizzax, O'zbekiston

cholpon.bolotbekovna@mail.ru

Evstratov A.A.

Anesteziolog, reanimatsiya bo'limi boshlig'i Tatariston Respublikasi Respublika klinik shifoxonasi, Qozon, Rossiya

^{1,2,3}**Titarenko A.F.**

¹t.f.n, dotsent, QFU, Biokimyo, biotexnologiya va farmakologiya kafedrası, Qozon, Rossiya

²Jizzax shahridagi QFU filiali, Tibbiyot fanlari kafedrası dotsenti, Jizzax, O'zbekiston

³Qozon davlat tibbiyot akademiyasi, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining Rossiya Tibbiyot oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim akademiyasi filiali, Klinik farmakologiya va farmakoterapiya kafedrası, Qozon, Rossiya

Aleksandrova E.G.

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent, QFU, Biokimyo, biotexnologiya va farmakologiya kafedrası, Qozon, Rossiya

^{1,2,3}**Ziganshina L.E.**

¹t.f.d, professor, Uzluksiz kasbiy ta'lim, Rossiya Tibbiyot Akademiyasi, Moskva, Rossiya

²Qozon davlat tibbiyot universiteti, Qozon, Rossiya

Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti, Moskva, Rossiya

³Jizzax shahridagi QFU filiali, Tibbiyot fanlari kafedrası, Jizzax, O'zbekiston

Abstrakt: Ushbu maqolada sezaryen paytida antibiotikli profilaktika va antibiotik terapiyasi uchun mikroblarga qarshi vositalarni buyurish amaliyotini baholash natijalari keltirilgan, shuningdek, yuqumli asoratlarning oldini olish va davolashda mikroblarga qarshi vositalardan foydalanishning farmakoiqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: antibiotikli profilaktika, antibiotik terapiyasi, kesar usulida kesish.

Введение. Абдоминальное родоразрешение является самым распространенным хирургическим вмешательством в акушерстве, проводится как в плановом порядке, так и по экстренным показаниям. В представленном исследовании превышает рекомендуемый показатель (15% от общего числа родов) Всемирной организации здравоохранения [1; 2]. Значимость проведения оперативного родоразрешения заключается в предотвращении материнской и неонатальной смертности [3]. Однако, риск возникновения инфекционных осложнений при кесаревом сечении выше в 5-20 раз по сравнению с естественными родами [4]. Причинами могут

быть обильное кровотечение, инфекции в области хирургического разреза, лихорадка, нерациональный выбор и несоблюдение сроков введения противомикробных средств [5].

Профилактическое введение первой дозы антибиотика до операции снижает риск инфекционных осложнений на 50-70% по сравнению с введением после операции [4; 5]. Строгое соблюдение сроков введения препарата и рациональный выбор антибиотиков играют значительную роль в профилактике развития инфекционных осложнений в послеоперационном периоде при кесаревом сечении и сокращают продолжительность пребывания в стационаре [6].

Цель исследования – провести анализ применения и стоимости антимикробных средств при кесаревом сечении в режиме антибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии.

Материалы и методы исследования. Источником информации были истории родов женщин после планового и экстренного кесарева сечения. Выборка историй родов женщин проведена квази-случайным образом, осуществлен ретроспективный анализ антибиотикопрофилактики и антибактериальной терапии у 502 женщин, которым было выполнено кесарево сечение. Исследование проведено на базе перинатального центра Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан в 2017–2021 гг.

Статистический анализ включал вычисление средних величин (медиана), диапазона значений (минимальное и максимальное значения), относительных величин [доли (%) общего числа пациенток] количественных и качественных признаков. Для оценки достоверных величин был использован критерий χ^2 Пирсона. Различия между выборками считали достоверными при значении $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. В исследование были включены женщины, возраст которых варьировался от 17 до 45 лет, средние показатели (Me [min–max]) возраста женщин составили 30 [17-45] лет. При анализе медицинских документаций отмечено, что первую дозу антибиотика при плановом кесаревом сечении роженицам в основном вводили за 30-60 минут до операции в 96% (n=218) случаев, при экстренном кесаревом сечении - в 95% (n=218) случаев ($p=0,001$), что соответствует критериям по абдоминальному родоразрешению. Также зарегистрированы единичные случаи назначения первой дозы после операции (в 7 случаях при плановом и 2 при экстренном кесаревом сечении). Исключительно для антибиотикопрофилактики был назначен антибиотик цефалоспоринового ряда – цефазолин, в дозе 1,0 г однократно до операции. Для терапии инфекционных осложнений после операции были назначены: цефтриаксон в 32 % случаев, цефазолин в 12% случаев. Из-за аллергической реакции на цефалоспорины зарегистрированы случаи назначения фторхинолонов, ингибиторзащищенных аминопенициллинов в 2 случаях, эритромицин в 1 случае. Преимущественно было назначено одно наименование антибактериального средства для антибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии, в одном случае зарегистрировано назначение комбинации антимикробных средств при обострении хронического эндометрита. Анализ финансовых затрат при антибиотикопрофилактике и антибиотикотерапии показал, что затраты на антибактериальные средства при антибиотикотерапии были выше в 7 раз, чем затраты при проведении антибиотикопрофилактики [$205 \pm 107,1$ и $33,7 \pm 20,2$] ($p=0,001$).

Выводы. Введение первой дозы антибиотика до операции является лучшей клинической практикой для профилактики инфекционных осложнений в послеоперационном периоде при абдоминальном родоразрешении, и позволяет оптимизировать затраты бюджетных средств на терапию инфекционных осложнений.

Список литературы

1. Caesarean section rates continue to rise, amid growing inequalities in access // World Health Organization: website. – URL: <https://www.who.int/news/item/16-06-2021-caesarean-section-rates-continue-to-rise-amid-growing-inequalities-in-access> (accessed: 30.10.2025).
2. Ившин, А. А. Кесарево сечение: парадигма безопасности / А. А. Ившин, П. В. Ившина // Вестник науки и образования. – 2017. – Т. 2, № 12. – С. 100-102.
3. Births: final data for 2010 / J. A. Martin, B. E. Hamilton, S. J. Ventura [et al.] // Natl Vital Stat Rep. – 2012. – Vol. 61, No 1. – Pp. 1-72.
4. Smaill, F. M. Antibiotic prophylaxis versus no prophylaxis for preventing infection after cesarean section / F. M. Smaill, R. M. Grivell // The Cochrane database of systematic reviews. – 2014. – No 10. – Pp. CD007482.

5. Lamont, R. F. Prophylactic antibiotics for caesarean section administered preoperatively rather than post cord clamping significantly reduces the rate of endometritis / R. F. Lamont, J. S. Joergensen // BMJ Evidence-Based Medicine. – 2014. – Vol. 19, No 1. – Pp. 17.

6. Периоперационная антибиотикопрофилактика при абдоминальном родоразрешении в региональном перинатальном центре / Ч.Б. Таштанбекова, А.А. Евстратов, Е.А. Чуенкова, Л.Е. Зиганшина // Казанский медицинский журнал. – 2021. – Т. 102, № 4. – С. 428–438.

CONTEMPORARY APPROACHES IN THE TREATMENT OF COMPLETE EDENTULISM: INNOVATIONS IN PROSTHODONTICS AND IMPLANT-SUPPORTED REHABILITATION

O.Sh. Shovkatov DSc, Academician, S.S. Sharipov PhD Associate Professor, R.A. Akhundjanov
EMU University

Annotation: This clinical study evaluated contemporary approaches for the treatment of complete edentulism, comparing conventional complete dentures (CCDs), CAD/CAM-fabricated dentures, and implant-supported overdentures (ISODs). Sixty edentulous patients were randomly assigned to three groups and followed for 12 months. Results demonstrated that implant-supported overdentures achieved the highest masticatory efficiency (85.4%), occlusal force, and patient satisfaction, followed by CAD/CAM dentures, which showed superior precision and comfort compared to conventional dentures. Statistical analysis confirmed significant intergroup differences ($p < 0.01$). The findings indicate that digital and implant-based prosthodontic solutions significantly enhance functional outcomes, retention, and quality of life in completely edentulous patients.

Keywords: complete edentulism, implant-supported overdentures, CAD/CAM dentures, masticatory efficiency, patient satisfaction, prosthodontics.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ПОЛНОЙ АДЕНТИИ: ИННОВАЦИИ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТ-ОПОРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

О.Ш. Шовкатов, DSc., Академик, С.С. Шарипов, PhD., доцент., Р.А. Ахунджанов
EMUUniversity

Аннотация: В данном клиническом исследовании оценивались современные подходы к лечению полной адентии путём сравнения традиционных полных протезов (CCD), протезов, изготовленных по технологии CAD/CAM, и имплант-опорных покрывных протезов (ISOD). В исследовании приняли участие 60 полностью беззубых пациентов, наблюдавшихся в течение 12 месяцев. Результаты показали, что имплант-опорные протезы обеспечили наивысшую жевательную эффективность (85,4%), окклюзионную силу и удовлетворённость пациентов, тогда как протезы CAD/CAM продемонстрировали лучшие показатели точности и комфорта по сравнению с традиционными протезами. Статистический анализ выявил значимые различия между группами ($p < 0,01$). Полученные данные свидетельствуют о том, что цифровые и имплант-опорные решения значительно улучшают функциональные результаты, фиксацию и качество жизни пациентов с полной адентией.

Ключевые слова: полная адентия, имплант-опорные протезы, CAD/CAM-протезы, жевательная эффективность, удовлетворённость пациентов, ортопедическая стоматология.

TO‘LIQ TISHSIZLIKNI DAVOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR: PROTEZLASHDAGI INNOVATSIYALAR VA IMPLANTGA TAYANUVCHI REABILITATSIYA

O.Sh. Shovkatov, DSc, akademik., S.S. Sharipov, PhD, dotsent., R.A. Axundjanov
EMU University

Annotatsiya: Ushbu klinik tadqiqot to‘liq tishsizlikni davolashda zamonaviy yondashuvlarni — an’anaviy akril protezlar (CCD), CAD/CAM texnologiyasi asosida tayyorlangan protezlar va implantga tayanuvchi protezlarni (ISOD) — taqqoslab baholadi. 60 nafar tishsiz bemor 12 oy davomida kuzatildi. Natijalarga ko‘ra, implantga tayanuvchi protezlar eng yuqori chaynash samaradorligi (85,4%), okklyuzion